

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Уролбаева Шохсанам Одил кизи

Студентка 2 курса направление дошкольное образование
факультет Педагогика Гулистанский Государственный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7234516>

Аннотация. Детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. От того, насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения.

Ключевые слова: дидактические игры, математика, метод, технология.

FORMATION OF ELEMENTARY MATHEMATICAL REPRESENTATIONS IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH DIDACTIC GAMES

Abstract. Kindergarten performs an important function of preparing children for school. From that, how well and in a timely manner the child will be prepared for school, the success of his further education largely depends.

Key words: didactic games, mathematics, method, technology.

ВВЕДЕНИЕ

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования дидактических игр. Их использование хорошо помогает восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в познавательном процессе.

Дидактическая игра требует усидчивости, серьезной настрой, использование мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития ребенка. Такими нас создала природа, ведь не случайно детеныши животных все жизненно важные навыки приобретают в игре. Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки и знания, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, учится размышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт общения [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Игра – это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки из окружающего мира полученных впечатлений. В игре ярко проявляются мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающая потребность в общении. Главная особенность дидактической игры в том, что задание предлагается детям в игровой форме, которая состоит из познавательного и воспитательного содержания, а также – игровых заданий, игровых действий и организационных отношений.

Познавательное и воспитательное содержание формулируются как цель, т.е. формирование элементарных математических представлений то, ради чего педагог организует игру. Эта цель конкретизируется в доступной для ребенка форме, в игровом задании, порождая вопрос «Как это сделать?» [2].

Педагог же организует и направляет игру, выступает в роли исполнителя игрового задания, советчика, помощника в правильном выборе, поддержке и активизации положительного влияния детей друг на друга.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В формировании у детей математических представлений широко используются занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические игровые упражнения [3].

Дидактические игры делятся на:

- игры с предметами;
- настольно-печатные игры;
- словесные игры;

Дидактические игры по формированию элементарных математических представлений условно делятся на:

- игры с цифрами и числами;
- игры-путешествия во времени;
- игры на ориентирование в пространстве;
- игры с геометрическими фигурами, на развитие представлений о форме и величине;
- игры на логическое мышление.

Играя в такие дидактические игры как «Угадай, сколько?», «Чудесный мешочек», дети учатся свободно оперировать числами в пределах 5 и сопровождать словами свои действия.

Игра «Веселая карусель» - сегодня зверята пришли на лесную полянку, покататься на карусели. Давайте им поможем. (ребенок вращает карусель). Карусель остановилась. Посмотрите и скажите, кто из зверят находится внизу, кто сверху, кто справа от лягушки, слева от волка и т.д. Игра повторяется несколько раз. Обращаю внимание детей, что теперь другойгерой находится сверху, внизу и т.д.

Игра «Выше, ниже». Цель игры – объяснить понятия «над» и «выше», «под» и «ниже». Активизировать в речи новые понятия. «Ребята, посмотрите на картинку. Кто сидит в карусели выше лисы? А кто сидит над лисой?» Подчеркиваю, что выше лисы находится несколько зверей, а над лисой – только один. То есть делается акцент на множественности и единичности объектов. Аналогичная работа проводится с понятиями «ниже» и «под».

Для закрепления и уточнения пространственной ориентировки проводится игра «Куда пойдешь – что найдешь». Я заранее раскладываю игрушки или другие предметы в группе. Игровое действие в данном случае – найти игрушку или предмет [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дидактической игре, как наиболее популярном средстве дошкольного обучения, ребенок учится счету, речи и т.п., выполняя правила игры, игровые действия. В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами действий, каждая из игр решает конкретную дидактическую задачу по совершенствованию представлений детей.

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как одно из средств реализации программных задач. Место дидактической игры в структуре занятия определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. Она может быть использована в качестве учебного задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи формирования представлений.

REFERENCES

1. Асмолов А.Г. Психология личности.- М.: Просвещение, 2010.
2. Веракса Н.С. Формирование единых временно-пространственных представлений / Н.С. Веракса // Дошкольное воспитание. – 2016. - № 5.
3. Веракса Н.Е. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Водопьянов Е.Н. Формирование начальных геометрических понятий у дошкольников. / Е.Н.Водопьянов // Дошкольное воспитание – 2010. -
5. Годинай Г.Н., Пилюгиной Э.Г. Воспитание и обучение детей младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2018.